

Systematic Literature Review (SLR): Urgensi Penafsiran Makna Al-Qur'an melalui Pemahaman Bahasa Arab dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Siti Fatmawati Fajrin

Affiliasi: UNISA Kuningan

Abstrak: Penafsiran makna Al-Qur'an melalui pemahaman Bahasa Arab dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan hal yang *urgent*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pentingnya Bahasa Arab dalam pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an; mengidentifikasi dampak penguasaan Bahasa Arab terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam; serta memahami makna penggunaan Bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an di Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada pendidikan formal di sekolah. Metode penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)*. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tata letak kajian menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* dengan model PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis*) dari batasan artikel yang terbit pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Data yang diperlukan dihimpun melalui kajian teks, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi.

Hasil dari *systematic literature review* menunjukkan bahwa terdapat peran penguasaan Bahasa Arab terhadap pemahaman dan penafsiran makna Al-Qur'an dalam pembelajaran PAI. Penguasaan bahasa Arab memegang peranan yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Bahasa Arab merupakan Bahasa Al-Qur'an, sehingga pengetahuan dan penguasaan Bahasa Arab menjadi syarat mutlak di dalam menarik makna dari pesan-pesan Al-Qur'an. Dalam penafsiran Al-Qur'an, terdapat metode-metode serta ilmu-ilmu beserta kaidah-kaidah Bahasa Arab yang harus dikuasai siapa saja yang ingin memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an di Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Formal di Sekolah sangat krusial. Dalam konteks Pembelajaran PAI, fokus Bahasa Arab terdapat pada pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an. Penggunaan bahasa Arab dalam pembelajaran PAI pada lembaga formal di sekolah tidak hanya sebatas pengajaran linguistik saja, melainkan juga pendekatan integratif; yakni menggabungkan penguasaan bahasa dengan penanaman nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *Urgensi Bahasa Arab, Penafsiran Al-Qur'an, PAI, SLR*

Abstract: The interpretation of the meaning of the Qur'an through the understanding of Arabic in learning Islamic Religious Education is urgent. The purpose of this study is to analyze the important role of Arabic in the understanding and interpretation of the Qur'an; to identify the impact of Arabic language mastery on Islamic Religious Education Learning; and understand the meaning of using Arabic in understanding the Qur'an in Islamic Religious Education Learning in formal education in schools. This research method uses the Systematic Literature Review (SLR) method. The writing of this research uses a qualitative approach with a study layout using the Systematic Literature Review

(SLR) method with the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) model from the limits of articles published in 2020 to 2025. The required data is collected through text review, then analyzed using content analysis techniques.

The results of the systematic literature review show that there is a role of Arabic language mastery in the understanding and interpretation of the meaning of the Qur'an in Islamic Religious Education learning. Arabic language mastery plays a very important role in understanding and interpreting the Qur'an. Arabic is the language of the Quran, so knowledge and mastery of Arabic are essential for deriving meaning from its messages. Quranic interpretation involves methods, sciences, and Arabic language rules that must be mastered by anyone wishing to understand and interpret the Quran. This study also demonstrates the crucial role of using Arabic to understand the Quran in Islamic Religious Education (PAI) instruction in formal schools. In the context of Islamic Religious Education (PAI) instruction, the focus of Arabic is on understanding and interpreting the Quran. The use of Arabic in PAI instruction in formal schools extends beyond linguistic instruction to an integrative approach, combining language proficiency with the instilling of Islamic values.

Keywords: *Urgency of Arabic, Quranic Interpretation, PAI, SLR*

Pendahuluan

Bahasa Arab memiliki peran yang sangat penting dalam dunia Islam, mengingat Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, diturunkan dalam bahasa Arab. Selain perannya sebagai media bagi teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad (*SAW*), bahasa Arab juga berfungsi sebagai bahasa agama bagi umat Islam. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diakui sebagai bahasa nasional di lebih dari 22 negara di Timur Tengah. Lebih dari itu, bahasa Arab merangkum hakikat fundamental warisan sosial budaya, yang disebut *lughat at-turats* [1].

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama, dan menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim. Allah *subhnanu wa ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ٢ ﴾ (يوسف/12:2)

“*Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti.*” (Yusuf/12:2)

Sumber Hukum Islam berarti suatu rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Bachrul Ilmy dalam bukunya menjelaskan, bahwa sumber hukum Islam merupakan landasan ajaran Islam. Sifat dari sumber hukum Islam ialah dinamis, benar, mutlak, dan tidak pernah mengalami kefanaan atau kehancuran (Febriani, 2023).

Kekhasan Al-Qur'an terletak pada bahasa penyampaiannya, yakni bahasa Arab, bahasa yang dipilih Allah dengan hikmah untuk menjamin bahwa umat manusia mampu memahami pesan-pesan yang disampaikan dengan tepat. Bahasa Arab, meskipun terjalin erat dengan dunia Islam, relevansinya jauh melampaui batas-batas pemahaman agama. Berbagai bidang keilmuan Islam, seperti tafsir, fikih, dan tasawuf, menggunakan bahasa Arab sebagai media utamanya. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Arab sangat penting untuk keterlibatan yang mendalam dengan ajaran Islam (Iswanto, 2017). Sayangnya, kemajuan bahasa Arab di Indonesia belum mencapai tingkat perkembangan yang sama dengan bahasa asing lainnya, khususnya bahasa Inggris (Syaifullah & Izzah, 2019). Meskipun demikian, bahasa Arab telah memberikan kontribusi kosakata yang signifikan bagi dunia Islam, serupa dengan dampak bahasa Latin pada bahasa-bahasa di Eropa [2].

Ulama terkemuka seperti *Ibnu Katsir* dan *Al-Qurtubi* menekankan pentingnya memahami bahasa Arab untuk menghindari kesalahan tafsir yang dapat mengarah pada penerapan prinsip-prinsip Islam yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan akan pentingnya bahasa Arab dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an melampaui batas-batas wacana keilmuan; bahasa Arab merupakan elemen dasar dalam membentuk kurikulum Pendidikan Agama Islam di berbagai jenjang pendidikan. Bahasa Arab lebih dari sekadar alat komunikasi; Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan penting sebagai sarana untuk menggali makna mendalam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang sarat dengan nilai-nilai *uluhiyyah*, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran etika. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk mengembangkan kemahiran berbahasa Arab sejak dini, yang terintegrasi dengan muatan Islam. Dalam konteks ini, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peran krusial, karena tidak hanya memperkenalkan siswa pada ajaran Al-Qur'an tetapi juga membantu mereka menafsirkan teks-teks suci tersebut melalui perspektif linguistik yang tepat.

Kementerian Agama, melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 (2019), menegaskan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di madrasah disusun untuk membekali peserta didik dengan pemahaman prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) membekali peserta didik dengan kompetensi pokok untuk mencapai kemahiran berbahasa Arab, sehingga memperdalam pemahaman mereka tentang Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Islam.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), penguasaan bahasa Arab sangat penting bagi peserta didik untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an secara akurat. Mengingat Al-Qur'an, yang ditulis dalam bahasa Arab, merupakan fondasi Pendidikan Agama Islam, diharapkan peserta didik akan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai agama, dengan kemahiran berbahasa Arab sebagai keterampilan utama yang wajib mereka miliki. Mengingat tuntutan ini, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan berbahasa Arab yang diperlukan, yang memungkinkan mereka untuk mendalami Al-Qur'an dan ajaran agama lainnya.

Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa pemahaman Al-Qur'an di kalangan umat Islam belum seperti yang diharapkan. Sebagian besar umat Islam berinteraksi dengan Al-Qur'an pada tataran tekstual, seringkali tanpa sepenuhnya memahami makna mendalam yang tersirat dalam ayat-ayat yang mereka baca. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan bahasa Arab, yang mengakibatkan terbatasnya pemahaman akan pesan dan makna Al-Qur'an. Akibatnya, banyak orang hanya mengandalkan terjemahan, yang seringkali gagal menyampaikan makna mendalam dari makna asli ayat-ayat suci tersebut. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguasaan bahasa Arab, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam, untuk menghindari salah tafsir dan menjamin penerapan prinsip-prinsip Islam yang tepat.

Meskipun demikian, pada kenyataannya pendidikan bahasa Arab di berbagai lembaga pendidikan formal di Indonesia belum membuahkan hasil yang memuaskan dalam hal pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an. Hal ini terlihat dari kurangnya penguasaan bahasa Arab siswa yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang merupakan aspek penting dari tujuan pendidikan Pendidikan Agama Islam (PAI). Data Kementerian Agama (2022) menunjukkan bahwa kurang dari 20% siswa madrasah memiliki keterampilan bahasa Arab dasar yang dibutuhkan untuk memahami teks-teks agama.

Sebelumnya, telah banyak penelitian serupa tentang tentang urgensi Bahasa arab dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an pada pembelajaran pendidikan islam. Di antaranya penelitian oleh Nasution dan Lubis tahun 2023 menekankan bahwa Al-Qur'an sebagai teks suci ditulis dalam bahasa Arab, sehingga penguasaan bahasa ini menjadi kunci dalam pendidikan Islam. Pemahaman bahasa Arab penting bagi setiap Muslim, khususnya dalam menafsirkan Al-Qur'an pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sejalan dengan itu, Rasyid [3] menyoroti pandangan Ibnu Khaldun tentang urgensi pengajaran bahasa Arab, yang memperkuat perannya dalam memahami Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam.

Kemahiran berbahasa Arab terbukti memengaruhi kualitas pemahaman teks Al-Qur'an. Karim dan Kasim [4] menemukan bahwa variasi keterampilan bahasa Arab siswa berdampak langsung pada kemampuan mereka menjawab soal terkait Al-Qur'an di Ujian Akhir Madrasah. Dodego [5] menegaskan bahwa interaksi seorang Muslim dengan Al-Qur'an dan hadis, yang keduanya berbahasa Arab, mengharuskan adanya penguasaan bahasa ini. Hal senada diungkapkan Agustini pada tahun 2023, yang menjelaskan bahwa banyak Muslim Indonesia mempelajari bahasa Arab demi memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran dan hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penafsiran makna Al-Qur'an yang tepat dan akurat melalui pemahaman bahasa Arab yang mendalam sangatlah penting, terutama dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Al-Qur'an, yang ditulis dalam bahasa Arab, merupakan landasan penting Pendidikan Agama Islam (PAI) dan berfungsi sebagai *dustur* (pedoman) bagi kehidupan umat Islam. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi peran dan urgensi bahasa Arab secara umum, tetapi juga mendalami integrasinya dengan penafsiran Al-Qur'an dalam konteks pembelajaran PAI. Penelitian ini menyoroti urgensi bahasa Arab yang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai alat penting untuk memahami makna mendalam yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Tinjauan Literatur Sistematis atau *Systematic Literature Review*. *Systematic Literature Review* (SLR) adalah cara sistematis untuk menghimpun, menganalisis secara kritis, mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada pertanyaan penelitian atau topik yang serupa. SLR menyediakan cara untuk menilai tingkat kualitas bukti yang ada pada pertanyaan atau topik tertentu [6]. Tahapan-tahapan pada penelitian SLR ini dimulai dengan menentukan pertanyaan penelitian/*Research Question* (RQ), strategi pencarian data dengan menentukan basis data/*database* dan *string* pencarian (*search query*). Kemudian dilakukan pencarian literatur, penetapan kriteria inklusi&eksklusi, penilaian kualitas studi hingga penentuan populasi&sampel. Setelah itu dilakukan ekstraksi data pada sampel sehingga dihasilkan sintesis temuan dan dapat dilakukan penarikan Kesimpulan. Pertanyaan penelitian pertama: Bagaimana peran penguasaan bahasa Arab terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berdasarkan kajian literatur sistematis? Kedua: Bagaimana pemaknaan penggunaan Bahasa arab dalam memahami Al-Qur'an di Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada pendidikan formal di sekolah berdasarkan kajian literatur sistematis?

Dasar penentuan populasi dan sampel ditetapkan berdasarkan fokus populasi yang sesuai dengan tema penelitian, yang kemudian disempurnakan secara cermat untuk menghasilkan sampel yang benar-benar mewakili populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah jurnal nasional yang berkaitan dengan urgensi penafsiran makna Al-Qur'an melalui pemahaman bahasa Arab dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), yakni berjumlah 2.360 jurnal. Dikarenakan jumlah artikel yang diperoleh begitu banyak, maka penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini melalui proses penyaringan (inklusi dan eksklusi) sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 27 jurnal nasional hasil *screening*. Setelah mendapatkan hasil seleksi studi yang mana menghasilkan 27 jurnal kemudian dilakukan studi pengkodean dan penilaian kualitas studi setelah itu semua data yang memenuhi kriteria inklusi digabungkan untuk dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Teknik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang masalah penelitian yang diteliti.

Hasil Sintesis Temuan dan Diskusi

Berikut Adalah hasil penelusuran *Systematic Literature Review* (SLR), yang mana pembahasan dari artikel-artikel jurnal tersebut berkaitan dengan penelitian ini.

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
Nasution, Novita Sari; Lubis, Lahmuddin; 2023	Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam	Jurnal Simki Pedagogia	Tujuan final pendidikan Islam ialah menjadi bagian dari aktualisasi dari kehendak ajaran Islam dengan dasar kitab suci Al-Qur'an juga Hadis. Mengingat sumber autentiknya ada di kitab suci, hadis, serta ilmu keislaman yang dituangkan dalam kajian berbahasa Arab, maka sangat urgent bagi setiap individu Islam terkhusus bagi ilmuwan dengan fokus pelajaran dan pemahaman serta penguasaan bahasa Arab.
Rifqi, Mandra Jaya; Rahman, Pathur; Gusti, Gusti; 2023	Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Qur'an Menurut Hamka Dan Al-Zamakhsyari Dalam Qs. Yusuf (12): 2 Dan Asy-Syu'ara'(26): 195	Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir	Tafsir Hamka (Tafsir al-Azhar) dan tafsir az-Zamakhsyari (Tafsir al-Kasysyaf) terhadap dua ayat Al-Qur'an ini (QS. Yusuf (12): 2 dan QS. Asy-Syu'ara (26): 195) menerangkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Hamka menekankan bahwa Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca secara tekstual tetapi agar dipahami dan direnungkan maknanya. Sedangkan Az-Zamakhsyari

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
			menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab agar maknanya dapat dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan.
Mazuki, Muhammad Tahrum; 2024	Kaidah Bahasa Dalam Menafsirkan Al-Qur'an	Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an	Kaidah-kaidah tafsir adalah hukum-hukum yang bersifat global dan aturan-aturan baku yang harus diikuti untuk memahami makna kandungan Al-Quran secara tepat dan juga untuk mengetahui cara menarik manfaat dari kaidah tersebut. Di antara kaidah-kaidah tafsir, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa Arab: Kaidah Dhamair (kata-kata ganti); 2. Kaidah Ma'rifah dan Nakirah (definit dan indefinit); 3. Kaidah Mufrod dan Jama' (tunggal dan plural); 4. Kaidah Murodif (sinonim); 5. Kaidah Isim dan Fi'il (kata benda dan kata kerja).
Ruslan, Ruslan; Musbaing, Musbaing; 2023	Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendekatan Tafsir Al-Qur'an	Didaktika: Jurnal Kependidikan	Bahasa Arab merupakan sumber terpenting dalam memahami al-Qur'an dan hadits, urgensinya adalah mengetahui makna semantic dari ayat-ayat Al Qur'an dan mengetahui makna-makna yang terkandung didalam Al Qur'an dan hadits. Dengan paham akan Bahasa arab tentu secara otomatis akan gampang memaknai makna-makna yang terkandung didalam Al Qur'an dan hadits.
Mulyani, Resy; 2024	Pentingnya Belajar Bahasa Arab Dalam Memahami Al-Qur'an Dan Hadits	Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman	Bahasa Arab merupakan sumber terpenting dalam memahami al-Qur'an dan hadits, urgensinya adalah mengetahui makna semantic dari ayat-ayat Al Qur'an dan mengetahui makna-makna yang terkandung didalam Al Qur'an dan hadits. Dengan paham akan Bahasa arab tentu secara otomatis akan gampang memaknai makna-makna yang terkandung didalam Al Qur'an dan hadits.

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
Kurniasih, Dede Dwi; Suratin, Sonia Isna; Devi, Yulia Nurmasita; Fakhurriddha, Hujjatul; Maksum, Ali; Jumaha, Nana; 2024	Peran Tafsir Al-Qur'an Terhadap Pemahaman Siswa Dalam Pembelajaran Ajaran Islam	Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah	Tafsir Al-Qur'an memiliki peran sentral dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam serta membentuk karakter mereka sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam kitab suci.
	Kebijakan Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia Dalam Kurikulum Madrasah	Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan	Kebijakan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama. Kebijakan ini, yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama, termasuk bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran Islam.
Fitria, Sheila Rohmatika; Sofa, Ainur Rofiq; 2024	Strategi Pemaknaan Dalam Memahami Teks Narasi Berbahasa Arab Di Sma Terpadu Darut Tauhid Patemon Kerejengan	Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan	Dalam pembelajaran Bahasa Arab di tingkat menengah, strategi pemaknaan memainkan peran kunci dalam mempercepat pemahaman siswa terhadap struktur bahasa dan konteks makna. Di SMA Terpadu Darut Tauhid. Strategi-strategi aktif seperti <i>Jigsaw</i> , <i>Indeks Card Match</i> , dan metode langsung (<i>al-thariqah al-mubasyarah</i>) digunakan secara terpadu untuk menumbuhkan pemahaman holistic terhadap teks berbahasa Arab, khususnya teks naratif yang mengandung nilai-nilai keislaman.
Ridwan, Endan Hamdan; 2025	Bahasa Arab Dan Urgensinya Mempelajari Al-Qur'an	Almaheer: Jurnal Pendidikan Islam	Al-Qur'an sebagai pedoman manusia memiliki kelebihan yang tentu tidak dimiliki oleh kitab atau buku lainnya. Diantara urgensi yang dimiliki Al-

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
Zaki, Mohammad; 2023	Urgensi Bahasa Arab Dalam Islam Dan Dunia Internasional	Lughati: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab	<p>Qur'an pengaruhnya terhadap Bahasa Arab adalah antara lain: 1. Bahasa Arab merupakan bagian dari Islam; 2. Keunikah Bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa lain; 3. Bahasa Arab sebagai sumber terpenting dalam memahami isi Al-Qur'an.</p> <p>Bahasa Arab dalam Islam merupakan Bahasa agama, karena merupakan bahasa Al-Qur'an. Dengan demikian, bahasa Arab sangat dibutuhkan untuk mengkaji kandungan dan makna dalam Al-Quran bagi umat Islam, bahasa Arab menjadi penting dipahami untuk mengetahui petunjuk pedoman hidup. Sedangkan Bahasa Arab dalam perkembangan politik internasional menuntut bahasa Arab untuk menjadi bahasa lintas negara Arab, lintas agama, dan lintas identitas tertentu. Bahasa Arab kini mampu bersaing dengan bahasa-bahasa internasional lainnya, sehingga di masa mendatang orientasi pembelajaran bahasa Arab tidak hanya terbatas pada dimensi keagamaan, tetapi juga seluruh dimensi kehidupan internasional.</p>
Aulia, Vidya Isma; Anggraeni, Wulan; 2023	Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam	Uktub: Journal Of Arabic Studies	<p>Seseorang dapat memahami beberapa entitas seperti fiqih, Al-Qur'an dan Alhadits, akidah, dan sejarah peradaban Islam yang senantiasa digunakan dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ilmu dalam masing-masing bidang ilmu tersebut. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki puncak ilmu pengetahuan sastra.</p>
Mudiono, Mudiono; 2023	Edukasi Urgensi Bahasa Arab Dalam Pembelajaran Di Sma Al Ashriyyah Nurul Iman	Khidmat Jurnal Pengabdian Masyarakat	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab di SMA Al-Ashriyyah Nurul Iman telah berjalan secara optimal karena didukung oleh lingkungan pesantren yang mengharuskan siswa menggunakan bahasa Arab dalam keseharian.</p>

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
Almardhi, Muhammad Radhi; Syamsuddin, Muhammad Bachtiar; Bachtiar, Fauziah; 2023	Urgensi Bahasa Arab Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Di Era Digital 4.0	International Conference On Actual Islamic Studies	Hal-hal yang menjadikan Bahasa Arab memiliki urgensi dalam perkembangan pendidikan islam di era digital ini adalah: 1. Al-qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama agama islam berbahasa Arab. 2. Buku-buku atau Literasi yang berhubungan erat dengan pendidikan islam juga berbahasa Arab. 3. Bahasa Arab merupakan Bahasa internasional. 4. Tuntutan zaman dan akademik. 5. Bahasa Arab adalah alat komunikasi dunia dan akhirat.
Sofwan, Aan; Saefudin, Ahmad; Cahyani, Aisyah Wahyu Noer; Ayu, Nufus Vitha; Milah, Aang Saeful; 2024	Peran Dan Kontribusi Nahwu Dalam Penafsiran Al-Qur'an	Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an	Pentingnya pengetahuan Nahwu untuk memahami teks-teks agama Islam, khususnya Al-Quran, karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Dengan memahami ilmu Nahwu, seseorang dapat lebih baik dalam membaca, memahami, dan menafsirkan teks-teks agama. I'rab (analisis gramatikal) yang merupakan cabang ilmu nahwu berperan penting dalam memahami isi Alquran agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membacanya.
Andi, Feri; 2024	Metode Tafsir Al-Qur'an Sebagai Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan	Muaddib: Islamic Education Journal	Tafsir berperan krusial dalam pendidikan agama dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an yang meliputi makna ayat, konteks historis, dan metode penafsiran. Metode tafsir seperti tafsir al-tahlili, tafsir al-ijmali, tafsir al-muqaran, dan tafsir al-maudu'i masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran, dari analisis mendalam hingga pemahaman tematik.

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
Ritonga, Supardi; Asroni, Muhammad; Juliana, Vivi; Sari, Zalia; Suhaila, Putri; 2025	Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Telaah Dalam Perspektif Al-Qur'an	Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (Jiepp)	Strategi pembelajaran berbasis Al-Qur'an tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman agama tetapi juga dalam membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran PAI yang relevan dan kontekstual.
An'im Fattach, Mufidul Abrordan; 2021	Urgensi Keberadaan Bahasa Arab Di SMA Untuk Deradikalisasi	Jurnal Sains Sosio Humaniora P-Issn	Penerapan materi deradikalisasi dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab dan pemahaman Al-Qur'an siswa.
Hakim, Luqman; Manzilah, Farah Diana; Kholil, Ahmad; 2023	Urgensi Bahasa Arab Dalam Tinjauan Ilmu Tanziliyah	Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora	Bahasa Arab memiliki urgensi yang besar dalam tinjauan aspek ilmu tanziliyah. Posisi bahasa Arab sangat penting dalam setiap pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, baik dalam aktivitas sholat, membaca Al-Qur'an maupun dalam akhlak keseharian. Aktivitas do'a yang dilakukan setiap hari oleh setiap muslim adalah wujud bagaimana urgensi bahasa arab mengiringi setiap kehidupan serta akhlak seseorang.
Agustini, Agustini; 2023	Urgensi pemahaman bahasa Arab dalam mempelajari agama Islam di Indonesia	IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia	Urgensi dari belajar bahasa arab sangat penting dalam pendidikan islam agar menjadi mampu memahami ajaran yang terkandung dalam pendidikan Islam. Ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Buku-buku agama Islam banyak yang ditulis dalam bahasa Arab, sehingga belajar bahasa Arab bagi umat Islam sangat membantu mereka dalam mempelajari semua sumber ajarannya. Dengan mempelajari bahasa Arab, siswa akan dapat memahami beberapa materi seperti fiqh, Alquran dan Alhadits, akidah akhlak, dan sejarah Islam.

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
El-Yunusi, Melikai Jihan; El-Yunusi, Tutik Hamidah Melikai Jihan; Hamidah, Tutik; 2022	Memahami Kandungan Al- Qur'an Menggunakan Metode Asbab Nuzul, Munasabah, Dan Siyaq	Ibtida'iy: Jurnal Prodi Pgmi	1). Metode asbab an-nuzul adalah; memahami al-qur'an dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi ketika ayat tersebut diturunkan baik sebelum atau sesudahnya, sehingga memungkinkan isi ayat tersebut saling berkaitan. Dengan mengetahui Asbab alnuzul, maka seseorang memahami hikmah di balik legalisasi hukum, mengetahui maksud dan makna ayat-ayat yang diturunkan, serta menghindari salah tafsir. 2). Metode munasabah Adalah hubungan sebagian AlQur'an dengan bagian yang lainnya, baik dalam satu ayat maupun dalam beberapa ayat, dalam satu surah maupun dalam beberapa surah, sehingga menjadi satu kalimat atau satu kesatuan yang utuh maknanya, teratur susunannya, dan jelas hikmahnya. 3) Metode siyāq dapat didefinisikan sebagai koherensi seperangkat kalimat atau situasi kata yang dapat menunjukkan atau memperjelas maksud seseorang, Siyāq mempunyai beberapa macam, di antaranya; siyāq ayat, siyāq maqhta'dan siyāq surat.
Hasanudin, Agus Salim; 2022	Tafsir Al-Qur'an Dengan Bahasa Arab	Jurnal Iman Dan Spiritualitas	Tafsir sebagai ilmu yang menjelaskan makna hukum-hukum dan hikmah yang terkandung dalam Kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Terdapat kaidah tafsir dalam menurunkan makna atau pesan-pesan Al-Qur'an dan dalam menjelaskan apa yang mustahil dari substansi ayat. Guna memahami makna Al-Qur'an dan tafsir, maka muncullah ilmu tafsir yang mana bagi mufassir diperlukan untuk menguasai ilmu tafsir dan bahasa Arab. Karena keduanya terdapat keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan sebagai alat dalam

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
Muhtadin, Sabilul; Hasan, Syafiq Riza; Siddik, Sofyan; 2022	Peran Bahasa Arab Dalam Memahami Al-Qurān Dan Korelasinya Dengan Ajaran Minardi Mursyid Dalam Menafsirkan Al-Qurān	Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah	menafsirkan Al-Qur'an dan memahami maknanya. Terdapat beberapa metode dalam menafsirkan Al-Qur'an. Salah satunya ada tafsir Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Contohnya diantara penafsiran al-Qur'an dengan Bahasa arab adalah menafsirkan الساهرة (Al-Sahira) dengan makna bumi, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hassan, Qatadah, Mujahid, Saeed, Al-Dahhak, dan Ibnu Zaid.
Naser, Rahma M; 2022	Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Melalui Media Audio Visual Dalam Manajemen Pendidikan Islam Tinjauan (Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu)	Jurnal Kolaboratif Sains	Kemampuan menguasai bahasa Arab dengan benar merupakan syarat mutlak untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah; Ilmu bahasa Arab yang harus dikuasai oleh seorang <i>mufassir</i> adalah seluruh disiplin ilmu lisan Arab; baik yang berhubungan dengan lafaz maupun makna; MUI se-eks Karesidenan Surakarta pernah mengeluarkan pendapat bersama pada 7 April 2012 yang menyebut bahwa ajaran Minardi sesat dan melakukan penistaan agama Islam; Dua alasan utama yang menjadikan ajaran Minardi Mursyid dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam, yaitu keterbatasan dalam memahami inti ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ketidakmampuannya dalam memahami bahasa Arab secara benar, baik lisan maupun tulisan.
			Pembelajaran Bahasa Arab siswa kelas X melalui media audio visual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu merupakan proses pembelajaran yang menerapkan media audio. Pemakaian media audio visual sangat mendukung proses pembelajaran Bahasa Arab Kelas X. Penggunaan media dalam pembelajaran akan membantu keefektifan proses belajar,

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
			pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu, di samping membangun motivasi dan minat siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data yang menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi.
Mufidah, Nuril; Attaqi, Khonsa Fillah; Amrullah, Hasyim; 2022	Peran Pemahaman Maharah Kalam Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah Keagamaan (Mak)	Proceeding International Conference On Islamic Education “Integrated Science And Religious Moderation In New-Peradigm In Contemporary Education”	Maharah kalam memiliki peran penting dalam penguasaan bahasa Arab peserta didik di MA baik dalam hal pemahaman materi dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) maupun dalam hal praktik berbicara untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Oleh karena itu, banyak metode yang diterapkan untuk mendukung pemahaman mereka terhadap pekerjaan sosial mereka adalah muhadatsah, membaca buku di depan kelas, mendengarkan audiolingual dan menonton video berbahasa Arab.
Ys, Irsyad Al Fikri; Fu’ad, Asep; Gunawan, Iwan Caca; 2021	Memahami Tafsir Al-Quran Dengan Kaidah Bahasa Arab	Bayani	Seseorang yang akan menafsirkan al-Qur`an diuntut untuk memahami kaidah-kaidah bahasa arab, bahkan para ulama menjadikan kaidah bahasa arab sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang <i>mufassir</i> untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur`an dengan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Diantara kaidah tersebut antara lain ilmu nahwu, ilmu syaraf dan ilmu balaghah.
Dodego, Subhan Hi Ali; 2022	Pentingnya Penguasaan Bahasa Arab Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora	Bahasa Arab memiliki peran sebagai bahasa Al-Qur`an dalam agama Islam. Hal ini terbukti bahwa dengan setiap umat Islam membaca Al-Qur`an hadis Nabi berbahasa Arab. Oleh karena itu, bahasa Arab menjadi alat yang sangat penting Ketika membaca, memahami

<i>Authors and Year</i>	<i>Title</i>	<i>Publication</i>	<i>Result of Researchs</i>
			dan mengamalkan Al-Qur'an dan ajaran Islam yang lain.
Annisa, Nur; 2025	Pendekatan Kaedah Bahasa Untuk Menumbuhkan Pemahaman Al-Qur'an Dalam Pendidikan Agama Islam	Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum	Pemahaman Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan terjemahan literal, tetapi memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan struktur gramatikal (nahwu dan sharaf), makna kata (semantik), serta konteks ayat. Pendekatan kaedah Bahasa mampu menjadi jembatan antara teks suci dan realitas pembelajar, sehingga proses pembelajaran Al-Qur'an dalam pendidikan agama Islam dapat lebih kontekstual, akurat, dan bermakna.

Penguasaan bahasa Arab sangat penting di dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Bahasa Arab berfungsi sebagai wadah Al-Qur'an, sehingga penting untuk mencapai pemahaman dan penguasaan bahasa Arab yang komprehensif guna mengungkap makna rumit yang terjaln dalam ajarannya. Dalam konteks Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, fokus Bahasa arab terdapat pada pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an, mengingat Al-Qur'an merupakan landasan religius Pendidikan Agama Islam (PAI).

Menafsirkan Al-Qur'an membutuhkan penguasaan yang komprehensif dari berbagai macam metode tafsir, disiplin ilmu, serta kaidah-kaidah bahasa Arab, yang semuanya penting di dalam pemahaman dan penafsiran teks yang mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Mazuki & Alwizar [7] dan Sofwan dkk [8] mengungkapkan bahwa memahami teks dan tafsir Al-Qur'an mencakup berbagai aspek ilmu bahasa Arab, termasuk nahwu, sharaf, dan balaghah, serta berbagai kaidah yang berkaitan dengan bahasa Arab seperti isim dhamir, ma'rifah-nakirah, murodhif, dan isim-fi'il. Seorang mufassir harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang cabang-cabang ilmu pengetahuan dan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang krusial bagi pemahaman tekstual dan kontekstual Al-Qur'an.

Selain prinsip-prinsip ilmiah dan kerangka gramatikal yang melekat dalam bahasa Arab, terdapat banyak metode untuk menafsirkan Al-Qur'an, yang memberikan peluang penting bagi pembelajaran PAI. Penelitian yang dilakukan oleh Andi pada tahun 2024 mengklarifikasi beragam pendekatan terhadap penafsiran Al-Qur'an. Pendekatan-pendekatan ini meliputi tafsir al-tahlili, yang melibatkan penelaahan mendalam terhadap ayat-ayat; tafsir al-ijmali, yang memberikan ringkasan singkat dan umum; tafsir al-muqaran, yang menggunakan metode komparatif untuk menafsirkan ayat-ayat; dan tafsir al-maudu'i, yang mengorganisasikan ayat-ayat berdasarkan tema-tema yang berbeda. Masing-masing metodologi ini memiliki signifikansi dalam ranah pendidikan,

mendorong pembelajaran terstruktur, menyediakan kerangka kerja yang jelas, membantu dalam evaluasi komparatif, dan meningkatkan pemahaman tematik [9].

Terdapat metode tafsir dengan menggunakan cabang ulumul Qur'an, sebagaimana diilustrasikan dalam studi yang dilakukan oleh El-Yunusi tahun 2022: *Pertama*, metode *asbab an-nuzul* mencakup pemahaman Al-Qur'an dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar turunnya setiap ayat, baik sebelum maupun sesudahnya, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antar ayat. Lebih lanjut, untuk memperkuat argumen yang disajikan, strategi yang berharga adalah merujuk pada hadis asli dari Nabi Muhammad (SAW) atau dari para sahabat beliau yang terhormat. Memahami asbab al-nuzul menumbuhkan wawasan yang lebih mendalam terhadap alasan di balik ketentuan hukum, memperjelas maksud dan pentingnya ayat-ayat yang diwahyukan, dan membantu menghindari salah tafsir.

Kedua, metode *munasabah* adalah hubungan sebagian Al-Qur'an dengan bagian yang lainnya, baik dalam satu ayat maupun dalam beberapa ayat, dalam satu surah maupun dalam beberapa surah, sehingga menjadi satu kalimat atau satu kesatuan yang utuh maknanya, teratur susunannya, dan jelas hikmahnya. *Ketiga*, metode *siyaq* dapat didefinisikan sebagai koherensi seperangkat kalimat atau situasi kata yang dapat menunjukkan atau memperjelas maksud seseorang, Siyaq mempunyai beberapa macam, di antaranya; siyaq ayat, siyaq maqhta' dan siyaq surat [10].

Hasanudin dan Muhtadin dkk. juga menekankan mengenai keterkaitan antara bahasa Arab dan ilmu tafsir. Dalam memahami makna Al-Qur'an secara mendalam, bahasa Arab dan ilmu tafsir tidak dapat dipisahkan. Bahkan penguasaan penuh terhadap seluruh disiplin ilmu lisan maupun tulisan Bahasa Arab menjadi syarat mutlak agar dapat mengungkap makna ayat-ayat Al-Qur'an secara benar dan mendalam [11].

Kesalahan dalam penafsiran Al-Qur'an dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan pemahaman agama yang berakibat pada penyimpangan Aqidah, ibadah serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fatalnya adalah penyimpangan Aqidah, yakni bermunculan ajaran sesat. Seperti penelitian yang dilakukan Muhtadin dkk tahun 2022 yang berjudul "Peran Bahasa Arab dalam Memahami Al-Qur'an dan korelasinya dengan Ajaran Minardi Mursyid dalam Menafsirkan Al-Qur'an", menyatakan bahwa ajaran Minardi sesat dan melakukan penistaan agama. Hal ini ditetapkan dengan dikeluarkannya pendapat Bersama MUI se-eks Karesidenan Surakarta pada 7 April 2012. Dua alasan utama yang menjadikan ajaran Minardi Mursyid dianggap menyimpang dari ajaran Islam adalah keterbatasan dalam memahami inti ajaran Islam terutama Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ketidakmampuannya dalam memahami Bahasa Arab dengan benar, baik lisan maupun tulisan. Maka dari hal ini menunjukkan urgensi Bahasa Arab dalam pemahaman dan penafsiran makna Al-Qur'an [12].

Peran penting bahasa Arab dalam pendidikan Islam tercermin dari berbagai hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Nasution dan Lubis [13], Mulyani [14] dan Agustini [15], yang menjelaskan bahwa bahasa Arab merupakan alat utama untuk mengakses sumber ajaran Islam

yang otentik, yakni Al-Qur'an dan hadis. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap bahasa Arab, proses penggalan makna dari Al-Qur'an berisiko mengalami penyimpangan.

Penggunaan Bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an di Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Formal di Sekolah sangat krusial. Dalam konteks Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, fokus Bahasa Arab terdapat pada pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an. Bahasa Arab merupakan alat utama tafsir Al-Qur'an, akan tetapi di dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan terjemahan tekstual (tarjamah harfiah) melainkan menggunakan penafsiran kontekstual (*tarjamah tafsiriyyah*). Penafsiran kontekstual (*tarjamah tafsiriyyah*) dari Al-Qur'an hanya bisa dilakukan dengan penguasaan kaidah-kaidah Bahasa Arab.

Pada konteks pembelajaran formal di lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah, pemanfaatan bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa penelitian seperti Ruslan dan Musbaing [16] serta Kurniasih dkk. [17] menunjukkan bahwa pendekatan tafsir dalam pengajaran bahasa Arab terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam sekaligus memperkuat penguasaan mereka terhadap bahasa Arab.

Strategi-strategi pembelajaran aktif juga menjadi aspek penting dalam penguatan pemaknaan siswa terhadap teks Bahasa Arab. Fitria dan Sofa pada tahun 2025 menemukan bahwa metode seperti Jigsaw, Index Card Match, dan thariqah al-mubasyarah sangat efektif dalam membantu siswa memahami teks naratif berbahasa Arab yang sarat dengan nilai-nilai keislaman.

Metode *Jigsaw* diterapkan dengan membagi teks menjadi beberapa bagian, yang kemudian dipelajari oleh siswa dalam kelompok kecil. Setiap siswa bertanggung jawab pada satu bagian teks untuk kemudian menjelaskan kepada rekan-rekannya. Strategi *Indeks Card Match* digunakan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menghubungkan antara kata Arab dan maknanya, atau antara kalimat dan terjemahan kontekstualnya. Sedangkan metode langsung (*al-thariqah al-mubasyarah*) menempatkan keterampilan menyimak (*istima'*) dan berbicara (*kalam*) sebagai fondasi awal sebelum masuk ke membaca (*qira'ah*) dan menulis (*kitabah*) [18].

Hal ini diperkuat oleh Mufidah dkk. [19] yang mengungkapkan bahwa penggunaan maharah kalam dalam pembelajaran memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan interpretatif siswa terhadap teks Bahasa Arab. Ritonga dkk pada tahun 2025 dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa dalam menghadapi tantangan era modern yang penuh dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya, pembelajaran PAI harus terus beradaptasi dengan pendekatan kontekstual dan inovatif. Metode ekspositori (penyampaian langsung secara terstruktur/metode *tanzil*), *hiwar* (percakapan/dialog), dan *tadabbur* (strategi pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa diajak untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata) tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membentuk keterampilan berpikir kritis, reflektif, serta sikap toleransi dan kejujuran yang esensial dalam kehidupan bermasyarakat [20].

Faktor lingkungan pendidikan juga sangat berpengaruh. Penelitian oleh Mudiono tahun 2023 menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab di sekolah yang berbasis pesantren/keagamaan berjalan dengan baik karena lingkungan sehari-harinya mendorong siswa

untuk menggunakan bahasa Arab secara aktif [21]. Sementara itu, penelitian oleh Maksun dan Jumaha pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum nasional, seperti KMA 183 Tahun 2019, juga mendukung penggunaan bahasa Arab dalam pelajaran PAI sebagai alat utama untuk memahami ajaran agama [22].

Penggunaan media digital seperti audiovisual juga ditemukan sangat bermanfaat dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi bahasa Arab dan Al-Qur'an, sebagaimana dilaporkan dalam penelitian Naser [23]. Bahkan dalam pendekatan deradikalisasi yakni Upaya untuk mengurangi/menghilangkan paham radikalisme, Abror dan Fattah pada tahun 2021 membuktikan bahwa penerapan materi/tema-tema bahasa Arab yang unik seperti "Deradikalisasi" merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar Bahasa Arab dan pemahaman siswa terhadap Al-Qur'an yang berimplikasi terhadap pemahaman keagamaan yang seimbang [24].

Dari hasil penelitian-penelitian yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penguasaan bahasa Arab tidak hanya menjadi syarat penting dalam pemahaman teks dan penafsiran Al-Qur'an, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya dalam pendekatan pemaknaan teks suci yakni Al-Qur'an dan hadits. Bahasa Arab bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga sebagai sarana untuk memahami dan menggali ajaran-ajaran Islam. Dan dari berbagai temuan yang diuraikan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Arab di pembelajaran PAI pada Lembaga formal di sekolah berfokus pada pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an. Pemaknaan bahasa Arab dalam pembelajaran formal juga dipengaruhi oleh strategi pengajaran/pembelajaran, konteks kelembagaan, dukungan kurikulum, dan media pembelajaran. Integrasi pemahaman bahasa Arab dengan isi Al-Qur'an terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan agama dan memperkuat nilai-nilai Islam yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Kesimpulan

Penguasaan Bahasa Arab memiliki peran krusial dalam pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Bahasa Arab bukan hanya media komunikasi, melainkan juga sarana penting untuk mengakses, memahami, dan menafsirkan makna-makna Al-Qur'an bukan hanya secara tekstual (harfiyah) melainkan juga secara kontekstual (tafsiriyyah). Pemahaman terhadap cabang-cabang ilmu Bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, dan balaghah, serta penguasaan kaidah linguistik seperti *isim-fi'il*, *dhamir*, *ma'rifah-nakirah*, dan *muradif*, merupakan syarat mutlak bagi siapa pun yang ingin memahami Al-Qur'an secara tepat, sehingga terhindar dari kesalahan penafsiran yang berpotensi menimbulkan penyimpangan aqidah maupun praktik keagamaan.

Penggunaan Bahasa Arab dalam pembelajaran PAI di lembaga pendidikan formal, seperti sekolah dan madrasah terbukti meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan peserta didik. Pada pembelajaran PAI, fokus Bahasa Arab terdapat pada pemahaman dan penafsiran Al-Quran mengingat Bahasa Arab adalah Bahasa Al-Qur'an yang notabene merupakan sumber hukum agama islam. Pendekatan integratif antara pengajaran bahasa dan pemaknaan nilai-nilai Islam terbukti efektif melalui strategi pembelajaran aktif, lingkungan pendukung (misalnya

pesantren/sekolah keagamaan), dukungan kurikulum nasional (seperti KMA 183/2019), serta pemanfaatan media digital dan tema-tema kontekstual.

Daftar Pustaka

- [1] Ridwan, "Urgensi Bahasa Arab dalam Memahami Syari'at Islam," *J. Huk. Kel. Islam dan Kemanus.*, vol. 1, no. 2, pp. 183–200, 2019.
- [2] A. J. Abdilah and M. Z. Al Farisi, "Systematic Literature Review: Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah," *Ukazh J. Arab. Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 39–51, 2023, doi: 10.37274/ukazh.v4i1.744.
- [3] H. Rasyid, "Konsep Dan Urgensi Pendidikan Bahasa Arab Menurut Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muqaddimah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Alsuniyat*, vol. 1, no. 1, pp. 57–72, 2020, doi: 10.17509/alsuniyat.v1i1.24199.
- [4] A. Karim and A. A. A. Kasim, "Korelasi Antara Kemampuan Bahasa Arab Dengan Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'an Terhadap Siswa Kelas Xii Madsahaliyah Al-Amanah Kota Baubau," vol. 06, no. December, pp. 459–480, 2018.
- [5] S. H. A. Dodego, "Pentingnya Penguasaan Bahasa Arab Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 2, pp. 55–70, 2022, doi: 10.56799/peshum.v1i2.48.
- [6] H. Nursalam, *Literature Review: Systematic Review*. 2024. doi: 10.1007/978-3-031-54431-6_2.
- [7] M. T. Mazuki and Alwizar, "Kaidah Bahasa Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *Hamalatul Qur'an J. Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, vol. 5, no. 2, pp. 98–111, 2024.
- [8] A. Sofwan, A. Saefudin, A. Wahyu, N. Cahyani, and N. V. Ayu, "Peran dan Kontribusi Nahwu dalam Penafsiran Al- Qur ' an," *Hamalatul Qur'an J. Ilmu-Ilmu Al- Qur'an*, vol. 5, no. 2, pp. 201–208, 2024.
- [9] F. Andi, "Metode Tafsir Al-Qur'an Sebagai Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan," *Muaddib Islam. Educ. J.*, vol. 7, no. 1, pp. 19–27, 2024, doi: 10.19109/muaddib.v7i1.23877.
- [10] J. M. El-Yunusi and T. Hamidah, "Memahami Kandungan Al-Qur'an Menggunakan Metode Asbab Nuzul, Munasabah, Dan Siyaq," *IBTIDA'Y J. Prodi PGMI*, vol. 7, no. 2, pp. 40–48, 2022.
- [11] A. S. Hasanudin, "Tafsir Al-Qur'an dengan Bahasa Arab," *J. Iman dan Spiritualitas*, vol. 2, no. 4, pp. 611–618, 2022, doi: 10.15575/jis.v2i4.19033.
- [12] S. Muhtadin, S. R. Hasan, and S. Siddik, "Peran Bahasa Arab Dalam Memahami Al-Qur`Ān Dan Korelasinya Dengan Ajaran Minardi Mursyid Dalam Menafsirkan Al-Qur`Ān Sabilul," *AL-MAJALIS J. Dirasat Islam.*, vol. 9, pp. 248–262, 2022.
- [13] N. Nasution and L. Lubis, "Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam," *J. Pendidik. Guru*, vol. 2, no. 2, pp. 181–191, 2023, doi: 10.47783/jurpendigu.v2i2.232.
- [14] R. Mulyani, "Pentingnya Belajar Bahasa Arab Dalam Memahami Al-Qur'an Dan Hadits," *Al-Ma'Lumat J. Ilmu-Ilmu Keislam.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–39, 2024, doi: 10.56184/jam.v2i1.372.
- [15] Agustini, "Urgensi Pemahaman Bahasa Arab dalam Mempelajari Agama Islam di Indonesia," *RIGHT J. Agama dan Hak Azazi Mns.*, vol. 10, no. 2, p. 195, 2023, doi:

10.14421/inright.v10i2.2922.

- [16] Ruslan and Musbaing, “Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan Tafsir Al-Quran,” *Didakt. J. Kependidikan*, vol. 12, no. 3, pp. 215–229, 2023.
- [17] D. dwi Kurniasih, S. isna Suratin, Y. N. Devi, and H. Fakhurrirda, “Peran Tafsir Al-Qur’an Terhadap Pemahaman Siswa Dalam Pembelajaran Ajaran Islam,” *RAUDHAH Proud To Be Prof. Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, vol. 9, pp. 936–948, 2024.
- [18] Fitria and A. R. Sofa, “Strategi Pemaknaan dalam Memahami Teks Narasi Berbahasa Arab di SMA Terpadu Darut Tauhid Patemon Kerejengan,” *Pragmatik J. Rumpun Ilmu Bhs. dan Pendidik.*, vol. 3, no. 3, pp. 110–131, 2025, doi: 10.61132/pragmatik.v3i3.1776.
- [19] N. Mufidah and K. F. Attaqi, “Peran Pemahaman Maharah Kalam Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah Keagamaan (Mak),” *Proceeding Int. Conf. Islam. Educ.*, vol. 7, pp. 700–708, 2022.
- [20] S. Ritonga, M. Asroni, V. Juliana, Z. Sari, and P. Suhaila, “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Telaah dalam Perspektif Al-Qur’an,” *J. Inovasi, Eval. dan Pengemb. Pembelajaran*, vol. 5, no. 1, pp. 143–151, 2025, doi: 10.54371/jiepp.v5i1.768.
- [21] Mudiono, “EDUKASI URGENSI BAHASA ARAB DALAM PEMBELAJARAN DI SMA AL-ASHRIYYAH NURUL IMAN,” *Khidm. | J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [22] A. Maksum and N. Jumaha, “Kebijakan Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia Dalam Kurikulum Madrasah,” *J. Kaji. Penelit. Pendidik. dan Kebud.*, vol. 2, no. 4, pp. 147–156, 2024, doi: 10.59031/jkppk.v2i4.598.
- [23] R. M. Naser, “Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Melalui Media Audio Visual dalam Manajemen Pendidikan Islam Tinjauan (Studi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu),” *J. Kolaboratif Sains*, vol. 5, no. 8, pp. 466–480, 2022, doi: 10.56338/jks.v5i8.2695.
- [24] M. Abror and A. Fattach, “Urgensi Keberadaan Bahasa Arab di SMA Untuk Deradikalisasi,” *J. Sains Sosio Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 1039–1045, 2021, doi: 10.22437/jssh.v5i2.16482.
- Febriani, A. R (2023, April 6). Al-qur’an sebagai sumber hukum islam yang pertama, begini penjelasannya. DETIKHIKMAH. Retrieved from <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6657951/al-quran-sebagai-sumber-hukum-islam-yang-pertama-begini-penjelasannya>.
- [25] Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Diakses tanggal 19 Agustus 2025 dari <https://dki.kemenag.go.id/informasi/keputusan-menteri-agama-republik-indonesia-nomor-183-tahun-2019-tentang-kurikulum-pai-dan-bahasa-arab-pada-madrasah>.